

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ИННОВАЦИОН РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАДАН ФОЙДАЛАНИШ

Мирзаев О.Д.

Ашуров З.А.

Анджон иқтисодиёт ва қурилиш институти мустақил изланувчиси
Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази
директори ўринбосари, и.ф.ф.д. (PhD), профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903606>

Аннотация: Саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини мониторинг қилиш ва бошқариш учун инновацион рақамли платформани ишлаб чиқиш ва жорий қилиш лозим. Бундай рақамли платформа корхоналарга ҳамда давлат бошқарув органларига реал вақт режимида трансформация жараёнларини кузатиб бориш ва унинг натижаларини баҳолаш имконини беради, бу эса трансформация жараёнларининг шаффофлиги ва самарадорлигини оширишга ёрдам беради

Калит сузлар: Ҳамкорлик, рақамли платформа, хавфлар реестри, молиявий, лойиҳаларни бошқариш, трансформациялаш, инновацион технологиялар

Кириш.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда саноат корхоналарини трансформациялаш, шу тарика иқтисодиёт тармоқларини ислоҳ қилиш, тадбиркорликни жадал ривожлантириш, корхоналарни молиявий соғломлаштириш борасида кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, муайян ижобий жараёнларга қарамасдан, бу соҳада айрим муаммолар тўпланиб қолмоқдаки, уларни ҳал этмасдан туриб, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш жараёнлари сустлашиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида «Саноатнинг етакчи тармоқлари ва иқтисодиётни янада либераллаштириш ҳамда трансформация жараёнларини яқунлаш» миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш бўйича устувор йўналишининг асосий вазифаларидан бири сифатида белгиланган. Ушбу вазифанинг самарали ҳал этилиши саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини такомиллаштиришни тақозо этади. Шу боис, ушбу мақолада саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини мониторинг қилишда инновацион рақамли платформадан фойдаланиш борасида ўз тақлиф а тавсияларимизни беришни лозим топдик.

Ўзбекистонда саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини такомиллаштириш ҳозирги пайтда жуда муҳим аҳамият касб этади, чунки бу корхоналар иқтисодий самарадорлигини ошириш, маҳсулот рақобатбардошлигини кучайтириш, инновацион технологияларни жорий этиш ва халқаро стандартларга мос маҳсулот ишлаб чиқариш имкониятини беради. Бундай жараёнлар корхоналарда ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштириш, экспорт ҳажмини кенгайтириш, янги иш ўринлари яратиш ва экологик барқарорликни таъминлаш орқали миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини таъминлайди.

Шу ўринда, мамлакатда саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини мониторинг қилиш учун инновацион рақамли платформани ишлаб чиқиш ва жорий қилиш ҳақида тўхталиб ўтиш лозим. Ҳозирги кунда турли ҳукумат қарорлари ва дастурлари асосида саноат корхоналарини (масалан, «Ўзбекнефтгаз» АЖ, «Uzbekistan airways» АЖ, «Ўзавтосаноат» АЖ, «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ, «Ўзкимёсаноат» АЖ ва ҳ.к.) трансформация қилиш жараёнлари олиб борилмоқда. Бу жараёнларга ҳам давлат бошқарув органлари, ҳам саноат корхоналарининг ўзи иштирок этади. Бундай саноат корхоналарини трансформация қилиш жараёнлари олиб борилаётганлигига қарамай, бироқ, ушбу корхоналарда трансформация жараёнлари қай тартибда олиб борилаётганлиги, трансформациялашнинг натижалари, уларнинг корхона фаолияти самарадорлигига қандай таъсир этганлиги тўғрисида маълумотлар Интернет саҳифаларида жуда кам учрайди ёки умуман мавжуд эмас.

Шу боис, саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини мониторинг қилиш ва

бошқариш учун инновацион рақамли платформани ишлаб чиқиш ва жорий қилиш лозим. Бундай рақамли платформа корхоналарга ҳамда давлат бошқарув органларига реал вақт режимида трансформация жараёнларини кузатиб бориш ва унинг натижаларини баҳолаш имконини беради, бу эса трансформация жараёнларининг шаффофлиги ва самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Фикримизча, саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини мониторинг қилишнинг рақамли платформаси қуйидаги функцияларни бажариши лозим (1-расм).

1-расм. Саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини мониторинг қилиш рақамли платформасининг функциялари¹

1. Марказлаштирилган маълумотларни сақлаш. Ушбу функция корхоналарни трансформация қилишга оид барча маълумотларни (молиявий, операцион ва ҳ.к.) ягона тизимга бирлаштиришга ҳамда ERP, CRM тизимлари, бухгалтерия дастурлари билан интеграция қилишга имкон беради.

2. Реал вақт режимида мониторинг қилиш. Ушбу функция корхоналарда трансформация жараёнларининг самарадорлик муҳим кўрсаткичларини (KPI) кузатиб боришга ҳамда трансформация лойиҳасининг ҳолати, унинг босқичларини бажариш ва жадвалдан четланишларни кўрсатишга имкон беради.

3. Лойиҳаларни бошқариш. Ушбу функция корхоналарда трансформация лойиҳаларини амалга ошириш учун режалаштириш, масъул шахсларни тайинлаш ва ресурсларни тақсимлашга, шунингдек вазифалар ва эслатмаларни автоматик тарзда яратишга имкон беради.

4. Таҳлиллар қилиш ва ҳисоботлар юритиш. Ушбу функция корхона раҳбарияти ва бошқа манфаатдор томонлар учун автоматик равишда ҳисоботларни яратишга ҳамда маълумотларни визуализация қилиш (графиклар, диаграммалар, хариталар) учун аналитик асбоблар панелидан (dashboards) фойдаланишга имкон беради.

5. Хавфларни бошқариш. Ушбу функция хавфлар реестрини юритиш, уларнинг эҳтимоли ва таъсирини баҳолашга ҳамда ушбу хавфларни минималлаштириш бўйича таклифлар ва муаммоли жойлар ҳақида автоматик тарзда хабар беришга имкон беради.

6. Ҳамкорлик ва мулоқот қилиш. Ушбу функция алоқа воситаларини (чатлар, видеоконференциялар) таъминлаш ҳамда реал вақт режимида ҳужжатлар билан алмашилиш имкониятини яратади.

7. Прогноз қилиш ва сценарияли таҳлил қилиш. Ушбу функция трансформация натижаларини прогноз қилиш учун машинали ўрганиш ва сунъий интеллектдан фойдаланишга, шунингдек эҳтимолий ўзгаришларнинг оқибатларини режалаштириш учун сценарийларни таҳлил қилишга имкон беради.

8. Ўзгаришларни бошқариш тизими. Ушбу функция ўзгаришлар тарихини ва бу ўзгаришларнинг трансформация стратегиясига таъсирини баҳолашга ҳамда, агар керак бўлса,

лойиҳаларни соzлашга имкон беради.

Таклиф этилаётган инновацион рақамли платформанинг афзаллиги шунда бўладики, корхоналарни трансформация қилишга оид барча маълумотлар бир жойда сақланади, лойиҳа ва ресурсларни бошқариш воситалари трансформациялаш жараёнларини самарадорлигини оширади, платформани корхона эҳтиёжларига мослаштириш мумкин, шунингдек қарор қабул қилиш учун реал вақт режимида маълумотларга доимий киришга имконият бўлади.

Хулоса

Мамлакатда саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини мониторинг қилиш учун инновацион рақамли платформани ишлаб чиқиш ва жорий қилиш ҳақида тўхталиб ўтиш лозим. Ҳозирги кунда турли ҳукумат қарорлари ва дастурлари асосида саноат корхоналарини (масалан, «Ўзбекнефтгаз» АЖ, «Uzbekistan airways» АЖ, «Ўзавтосаноат» АЖ, «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ, «Ўзкимёсаноат» АЖ ва ҳ.к.) трансформация қилиш жараёнлари олиб борилмоқда. Бу жараёнларга ҳам давлат бошқарув органлари, ҳам саноат корхоналарнинг ўзи иштирок этади.